

**МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА**

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

**«Женская» поэзия - уникальное явление в русской литературе XX
века на примере жизни и творчества Анны Ахматовой**

Шарафутдинова Марвар Рашидовна

Преподаватель русского языка и литературы

кафедры «Истории и филологии»

Азиатского международного университета

г. Бухары, Узбекистан

Аннотация:

В данной статье ставится задача рассмотреть образ женщины в литературе XX века, удивительный образ, созданный Анной Ахматовой. В её творчестве особое внимание обращается на человеческие качества женщин, на неслыханную силу духа и человеческое достоинство.

Ключевые слова: женская поэзия, культурное наследие, поэтическое творчество, ярчайшая звезда, тернистый путь, писатель-творец.

Annotation:

This article sets the task of considering the image of a woman in the literature of the twentieth century, the amazing image created by Anna Akhmatova. In her work, special attention is paid to the human qualities of women, to the unheard-of strength of spirit and human dignity.

Key words: women's poetry, cultural heritage, poetic creativity, brightest star, thorny path, creative writer.

Анна Ахматова является одной из самых значимых фигур XX века. Её произведения - это поистине культурное наследие, имеющее значимость для всей мировой литературы.

Анна Ахматова - русская поэтесса Серебряного века, переводчик, литературовед. Родилась 11 июня (23 июня) 1889 года в Одессе.

Девичья фамилия Ахматовой - Горенко. Отец запретил использовать дочери свою фамилию, тем самым, не признавая её поэтического творчества.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

И тогда Анна Андреевна взяла себе фамилию прабабушки в качестве творческого псевдонима.

С детства она отличалась от своего окружения. Удивительно, что в человеке могут сочетаться такие разные черты как: неженственная храбрость и грациозная внешность, дворянское происхождение и тяга к простому народу, чувство долга и патриотизма.

На протяжении всей жизни Ахматова боролась с утверждением о том, что женщина создана не для поэзии. Её талант и настойчивость заставили многих критиков по-другому оценивать литературный потенциал женщин-творцов. Тем не менее, Ахматову рассматривают как женщину-поэта. Её женское мировосприятие особенно трогало таких литераторов, как В. Ф. Ходасевич, Л. Н. Гумилёв и др.

Оценка критиками творческого дара поэтессы уже говорит о признании Ахматовой как мировой писательницы. Так, В. Ф. Ходасевич, рассматривая проблематику женской поэзии, характеризует Анну Ахматову как одну из «ярчайших звёзд на небосклоне женской поэзии».

Творчество Ахматовой пришлось на один из самых трудных и необычных периодов российской истории, в частности литературы. Вся её жизнь и творчество были связаны с обстановкой, сложившейся тогда в России. Власть и политика оставили глубокие раны в душе поэтессы. Репрессиям были подвергнуты близкие ей люди: муж, Николай Гумилёв (расстрелян в 1921 году) и единственный сын, Лев Гумилёв, провёл в заключении 10 лет (1930-1940 гг).

Горе жён и матерей «врагов народа» было отражено в одном из наиболее значимых произведений Ахматовой – поэме «Реквием».

Глубокое мировосприятие Ахматовой заставило многих критиков и литераторов восхищаться талантом и писательским мужеством поэтессы. Её творчество было признано в 1920-е годы, но позже подверглось критике, цензуре и даже травле. Так своё достойное признание оно получило относительно недавно, уже после смерти. Нельзя не отметить и то, что Анна Ахматова славилась среди почитателей поэзии ещё при жизни.

Ахматова действительно творила. Какой бы тематики она ни касалась, ей удавалось тонко прочувствовать и передать читателям основную проблему, оставить тёплый след в душе каждого из них и поселить любовь к своему

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

творчеству. Её творчество богато и разнопланово. В нём переплетаются духовно-философские мотивы, любовная лирика, образ поэта и поэзии, а также тематика Родины и патриотизма.

Интересен и тот факт, что творчество Ахматовой часто делят на два периода: ранний и поздний. Такое деление целесообразно, ведь оно связано с вынужденной паузой в творчестве Анны Андреевны: после выхода в свет в 1922 году сборника «Подорожник», её произведения не печатались вплоть до конца 1930-х годов. Ранний и поздний периоды можно сравнивать как на содержательном, так и на стилистическом уровне.

В творчестве особую роль имела проблема личности поэта и поэзии. Так в её творчестве прослеживается особое влияние пушкинской поэзии и таких писателей как О. Мандельштам, Г. Р. Державин, Б. Л. Пастернак. У. Шекспир также соприкасается с жизненными устоями и идеалами Анны Ахматовой, которые отражаются в её произведениях.

Так, например, Ахматова, как и Пушкин, воспринимает жизнь как тернистый путь, конец которому-смерть. А смерть, в свою очередь, уносит в некую безызвестную вечность.

Поэтический дар Анны Ахматовой – это божеский дар, милость и величайшее испытание. Такое суждение сближает её с Борисом Пастернаком и Осипом Мандельштамом.

Анну Ахматову всегда волновал вопрос о сути поэзии, своём предназначении судьбе, что характерно для Пушкина, Державина, Шекспира. Иными словами, творчество Ахматовой вобрало в себя всё то, что волновало и трогало величайших писателей- творцов.

Сейчас творчество Анны Ахматовой можно сравнить со своеобразным пособием для мужчин «о женщинах». Несмотря на то, что женщины сейчас серьезно отличаются от женщин того времени, их внутренний мир и чувствительность остались теми же. Творчество Анны Ахматовой способно захватить любого читателя. Здесь и любовь, и счастье, и горе, и безграничная боль, что так часто пленили ее душу.

Когда Анна была совсем маленькой, мало бы кто тогда подумал о том, что со временем она превратится в изысканную и утонченную леди, которая будет своеобразным примером для подражания. Молодой девушкой, высокой, стройной, брюнеткой с длинными волосами, Анна захватывала сердца

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

мужчин. И только перед любовью Николая Гумилева она не смогла устоять. Судьба распорядилась весьма трагически. Молодые не нашли высокого счастья в браке, на которое они надеялись, и разошлись.

Конечно, это отразилось на ее творчестве. Она писала о безудержной любви, о страхе и боли, которые пленили её душу. Она описывала все свои эмоции и умела это показать настолько точными словами, что равнодушным остаться было просто невозможно. Позже Ахматова стала писать о родной земле, её истории, родине и народе. Это вызвало удивление, ведь такой резкий переход от интимной лирики к таким темам «современности» стали неожиданностью для читателей.

Хотя на самом деле ничего непредсказуемого в этом не было. В течение своей жизни Анна Ахматова стала свидетелем крупнейших «катаклизмов», которые переживала Россия. Она потеряла своего мужа, сына, и это оставило в ее сердце незаживающие рубцы, которые так ярко отразились на ее творчестве. О чувствах жен и матерей «врагов народа» — жертв репрессий 1930-х годов — Ахматова позже написала одно из своих знаменитых произведений — автобиографическую поэму «Реквием». В 1962 г. на бумаге появилась поэма «Реквием» — стихотворное произведение о страшных временах ГУЛАГовских палачей, о боли многострадального русского народа. Впервые поэма была напечатана за границей в 1963 г. В России же это произошло только лишь 1987 г., уже после смерти поэтессы.

В 1939 году поэтессу приняли в Союз советских писателей. Перед войной вышел шестой сборник Ахматовой — «Из шести книг». «Отечественная война 1941 года застала меня в Ленинграде», — писала поэтесса в воспоминаниях. Ахматову эвакуировали сначала в Москву, затем в Ташкент — там она выступала в госпиталях, читала стихи раненым солдатам и «жадно ловила вести о Ленинграде, о фронте». В этом городе 23 февраля 1942 г. Ахматова напишет своё знаменитое военное стихотворение «Мужество». В Ташкенте поэтесса смогла выпустить свой новый сборник, состоявший из избранных стихов. Помощь в издании сборника вновь оказал Алексей Толстой, гениальный автор «Петра Первого». Писатель любил, помнил и чтит друзей своей молодости — Гумилёва и Ахматову. Он помогал Ахматовой вплоть до своей кончины в 1945 г.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

В 1945 г. с фронта вернулся сын Анны Андреевны – Лев Гумилёв. Всего через три года молодой учёный защитил диссертацию.

В Северную столицу поэтесса смогла вернуться лишь в 1944 году.

В 1946 году было вынесено специальное Постановление оргбюро ЦК ВКП (б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград» — за «предоставление литературной трибуны» для «безыдейных, идеологически вредных произведений». Оно касалось двух писателей — Анны Ахматовой и Михаила Зощенко. Их обоих исключили из Союза писателей.

Лев Гумилев, который после отбытия наказания добровольцем пошел на фронт и дошел до Берлина, снова был арестован и приговорен к десяти годам исправительно-трудовых лагерей. Все его годы заключения Ахматова пыталась добиться освобождения сына, однако Льва Гумилева выпустили на свободу только в 1956 году.

В 1951 году поэтессу восстановили в Союзе писателей. Никогда не имевшая собственного жилья, в 1955 году Ахматова получила от Литературного фонда дачный домик в поселке Комарово.

«Я не переставала писать стихи. Для меня в них — связь моя с временем, с новой жизнью моего народа. Когда я писала их, я жила теми ритмами, которые звучали в героической истории моей страны. Я счастлива, что жила в эти годы и видела события, которым не было равных», - писала в те годы Ахматова.

В 1962 году поэтесса завершила работу над «Поэмой без героя», которую писала в течение 22 лет. Как заметил поэт и мемуарист Анатолий Найман, «Поэма без героя» написана Ахматовой поздней об Ахматовой ранней — она вспоминала и размышляла об эпохе, которую застала.

Жизнь и творчество Анны Ахматовой отражает рост ее понимания и самопознания. Если бы на какой-то миг она потеряла способность превращать сырье своей жизни в поэтическую биографию, то оказалась бы сломленной хаотичностью и трагедийностью происходившего с ней. Триумфальное шествие в конце жизни по Европе - Таормина и Оксфорд - было для Ахматовой не столько личной победой, сколько признанием внутренней правоты поэта, которую отстаивала она и другие. И почести, которыми осыпали ее на Сицилии и в Англии, воспринимались ею не только как личные - они воздавались и тем, кто не дожил до этого, как Мандельштам и Гумилев. Она

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

принимала их как поэт, познавший, что на самом деле значит быть русским поэтом в эпоху, которую она называла "Настоящим Двадцатым Веком".

Ахматова действительно, самая характерная героиня своего времени, явленная в бесконечном разнообразии женских судеб: любовницы и жены, вдовы и матери, изменявшей и оставляемой. По выражению А. Коллонтай, Ахматова дала "целую книгу женской души". Она "вылила в искусство" сложную историю женского характера переломной эпохи, его истоков, ломки, нового становления.

Последний стихотворный сборник, вышедший при жизни Анны Ахматовой, назывался «Бег времени».

5 марта 1966 г. не стало Анны Ахматовой, великого поэта, женщины-символа Серебряного века.

«Не только умолк неповторимый голос, до последних дней вносивший в мир тайную силу гармонии, — с ним завершила свой круг неповторимая русская культура, просуществовавшая от первых песен Пушкина до последних песен Ахматовой».

Пленительная, хрупкая героиня лирики А. Ахматовой обладает твёрдостью характера, незаурядной, почти мужской волей. Может быть, поэтому она не

афиширует, не экзальтирует свои чувства, они глубоко внутри, никому она не позволяет ворошить их. Честная, гордая, глубоко и сильно чувствующая – таков образ женщины, воспетой Анной Ахматовой.

Русская литература всегда отличалась глубиной своего идейного содержания, неустанным стремлением разрешить вопросы смысла жизни. Русские писатели стремились выявить в женских образах лучшие черты,

свойственные своему народу. Ни в одной литературе мира не встретишь таких прекрасных и чистых женщин, отличающихся верным и любящим сердцем, а также своей неповторимой душевной красотой. Только в русской литературе обращается так много внимания на изображение внутреннего мира и сложных переживаний женской души.

Использованная литература:

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

1. «Серебряный век русской поэзии». 1993 г.
2. «Анна Ахматова» стихотворения и поэмы. 1989г.
3. <http://slova.org.ru/n/imazhinizm/>
4. <http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/14793>
5. http://www.7travel.ru/silver_age_literature/
6. <http://anna.ahmatova.co/>
7. Хасанова Шахноза Баходировна. (2024). РОЛЬ ИНТЕРНЕТ-СЛЕНГА В СИСТЕМЕ РУССКОГО ЯЗЫКА. TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN, 2(5), 235–243. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11455009>
8. Хасанова, Ш. (2024). ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПАРЕМИИ СОВРЕМЕННОЙ ЛЕКСИКОЛОГИИ. *Modern Science and Research*, 3(5), 1231–1238. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/33333>
9. Хасанова Шахноза Баходировна. (2024). ФИЛОСОФСКАЯ ПРИРОДА ЛИРИКИ И. АННЕНСКОГО. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(5), 258–267. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11188698>
10. Хасанова Шахноза Баходировна. (2024). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПРОИЗНОШЕНИЮ, ГРАММАТИКЕ, ЛЕКСИКЕ И ПЕРЕВОДУ. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(4), 431–440. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10968956>
11. Хасанова, Ш. (2024). PHRASEOLOGICAL UNITS OF THE RUSSIAN LANGUAGE. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(4), 128–133. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10936168>
12. Баходировна, Х. Ш. . (2024). Из Истории Изучения Пословиц И Поговорок. *Miasto Przyszłości*, 46, 513–520. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/2892>
13. Хасанова, Ш. (2024). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10651477>. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(2), 425–435. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10651477>

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

14. Xasanova, S. (2024). DIFFERENCE BETWEEN PROVERB AND SAYING. *MODERN SCIENCE AND RESEARCH*, 3(1), 140–147. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10467418>

15. Xasanova, S., & murodova, D. (2023). REPRESENTATION OF THE SYSTEMIC RELATIONS OF RUSSIAN VOCABULARY IN PROVERBS AND SAYINGS. *Modern Science and Research*, 2(10), 276–280. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/24346>

16. Xasanova, S. (2023). USING EXPRESSIVE VOCABULARY IN RUSSIAN PROVERBS. *Modern Science and Research*, 2(10), 403–408. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/25248>

17. Hasanova, S. (2023). SYSTEM RELATIONS IN THE RUSSIAN LANGUAGE VOCABULARY. *Modern Science and Research*, 2(9), 72–74. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/23900>

18. Баходировна, Х. Ш. (2023). Гендерная Лексика В Русском Языке. *International Journal of Formal Education*, 2(11), 324–331. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/1505>

19. Хасанова Шахноза Баходировна. (2023). РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СИСТЕМНЫХ ОТНОШЕНИЙ РУССКОЙ ЛЕКСИКИ В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ. *International journal of education, social science & humanities. finland academic research science publishers*, 11(4), 1220–1226. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7847968>

20. Xasanova, S. (2023). STRUCTURAL – SEMANTIC CHARACTERISTICS OF PROVERBS. *Modern Science and Research*, 2(12), 619–625. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27109>

21. Nigmatova Gulnoz Khamidovna, & Khasanova Shakhnoza Bakhodirovna. (2022). System Relations in the Vocabulary of the Russian Language. *Global Scientific Review*, 3, 44–48. Retrieved from <https://www.scienticreview.com/index.php/gsr/article/view/22>

22. Shaxnoza Baxadirovna, X. (2023). PROVERBS IN THE LEXICOGRAPHICAL ASPECT. *International Journal of Formal Education*, 2(12), 429–437. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/1771>

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

23. Xasanova, S. (2024). DIFFERENCE BETWEEN PROVERB AND SAYING. *Modern Science and Research*, 3(1), 140–147. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27853>

24. Xasanova, S. (2024). NAMES OF PERSONS IN RUSSIAN, UZBEK PROVERBS AND SAYINGS. *Modern Science and Research*, 3(2), 425–435. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29049>

25. Хасанова, Ш. Б. (2023). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛЕКСИКИ В РУССКИХ ПОСЛОВИЦАХ. *Modern Science and Research*, 2(10), 403–408. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/25248>

26. Murodova, D. (2023). MATERNAL IMAGE IN MODERN UZBEK PROSE. *Modern Science and Research*, 2(12), 654-658.

27. Arabovna, M. D. (2023). MATERNAL IMAGE IN MODERN UZBEK PROSE. *International Journal Of Literature And Languages*, 3(12), 28-33.

28. Arabovna, M. D. (2023). THE THEME OF MOTHERHOOD IN “WOMEN'S PROSE” BY MASHA TRAUB. *International Journal Of Literature And Languages*, 3(12), 34-38.

29. Murodova, D. (2024). MATERNAL IMAGE IN “WOMEN’S PROSE” BY MASHA TRAUB. *Modern Science and Research*, 3(1), 157–163. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27859>

30. Муродова, Д. А. (2023). ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ГЕРОИ В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

31. Murodova, D. (2023). FICTIONAL HEROES IN MODERN RUSSIAN LITERATURE. *Modern Science and Research*, 2(9), 112–114. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/23907>

32. Муродова, Д. А. (2023). ЖЕНСКАЯ ПРОЗА В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ.

33. Муродова, Д. А. (2023). ПОНЯТИЕ СЛОВ «ЩЕДРОСТЬ И ТРУСОСТЬ» В ЛАКСКОМ ЯЗЫКАХ.

34. Murodova, D. (2023). ARABIC WORDS USED IN MODERN RUSSIAN. *Modern Science and Research*, 2(4), 576–578. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/19400>

**МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА**

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

35. Муродова, Д. А. (2023). МАТЕРИНСКИЙ ОБРАЗ В СОВРЕМЕННОЙ УЗБЕКСКОЙ ПРОЗЕ.

36. Murodova, D. (2024). AN ARTISTIC IMAGE IN UZBEK “WOMEN’S PROSE” BASED ON THE STORIES OF ZULFIYA KUROLBA KIZI. *Modern Science and Research*, 3(2), 1172–1177. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29788>

37. Murodova, D. (2024). «СОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ» В ПРОЗЕ МАРИИ ТАРУБ. *Modern Science and Research*, 3(2), 43–50. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/30438>

38. Муродова, Д. (2024). ТЕМА МАТЕРИНСТВА И ОТЦОВСТВА В 21 ВЕКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ПОВЕСТИ МАШИ ТРАУБ «ПЛОХАЯ МАТЬ»). *NRJ*, 1(4), 136-142.

39. Муродова, Д. А. (2024). ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ В УЗБЕКСКОЙ «ЖЕНСКОЙ ПРОЗЕ» НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗОВ ЗУЛЬФИИ КУРОЛБОЙ КИЗИ.